

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

„МУҢЛИҚ-ЗАРЛИҚ“ ДӘСТАНЫНДАҒЫ ОБРАЗЛАР ДУАЛИЗМИ

Базарбаева Гаўхар

Нөкис мәмлөкетлик педагогикалық институты еркин излениўшиси

bgauxar_86@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17268226>

Аннотация. Мақалада „Муңлық-Зарлық“ дәстанындағы қахарманлар образы талланып, ондағы унамлы хәм унамсыз персонажлардың сүүретлениўи, олардың характерли белгилери хәм дәстүрий-фольклорлық орны изертленген.

Таяныш сөзлер: Муңлық-Зарлық, қахарман, образ, дәстүр, фольклор.

Аннотация. В статье анализируется образ героев эпоса „Мунглик-Зарлик“, исследуется изображение положительных и отрицательных персонажей, их характерные черты и традиционно-фольклорная роль.

Ключевые слова: Мунглик-Зарлик, герой, образ, традиция, фольклор.

Annotation. The article analyzes the characters in the „Munglik-Zarlik“ epic, exploring the depiction of positive and negative characters, their characteristic features, and their traditional-folkloric role.

Key words: Munglik-Zarlik, hero, image, tradition, folklore.

Кирисиў. Қарақалпақ халық дәстаны „Муңлық-Зарлық“ – халықтың тарийхый көз қарасы, дүньяға көз қарасы хәм арзыў-мақсетлерин сәўлелендирген үлкен фольклорлық естелик. Дәстанда қахарманлар образы унамлы хәм унамсыз топарларға ажыратылып, олардың характерли белгилери арқалы дәстүрий қәдриятлар ашылады. Унамлы образлар ҳадаллық, батырлық хәм дослықты сүүретлесе, унамсыз образлар жаўызлық, күншиллик хәм мәккарлықты сәўлелендиреди.

Тийкаргы бөлим. „Мунлық-Зарлық“ дәстанының көркемлик системасында ҳәрекет етиўши қахарманларды еки топарға ажыратыў мүмкин. Биринши топарға унамлы қахарманлар киреди. Олардың қатарына дәстанның бас қахарманлары – Зарлық хәм Мунлық, сондай-ақ, Қаншайым, Күлмесхан, Куралай, Тама, Султан-Ўәзир хәм Байтөре шопан сыяқлы образлар киргизиледи. Бул қахарманлар өз ҳәрекетлери арқалы әдиллик, адамгершилик, ҳадаллық хәм мәртлик сыяқлы қәдриятларды бойына сиңирген.

Екинши топарға унамсыз қахарманлар киреди. Бундай образлар қатарына ханның қырық қатыны, Қулмәстан, Қодарқул, Сарыдәў сыяқлы шахслар киреди. Олар тийкарынан жаўызлық, қызғаныш, сатқынлық хәм әдалатсызлық сыяқлы сыпатлары менен көринеди.

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Сондай-ақ, дәстанда Санжархан образы қоспа характерде берілген. Яғный, ол бiртәрeптeн унамлы қәсiйетлeргe ийе болса, екiншi тәрeптeн унамсыз қәсiйетлeри менен де ажыралып турады. Бундай көркeм усыл эпостың идеялық-көркeмлик мазмуның тeрeңлeстiрiп, қажарман образын қурамаластырады. Санжарханның екiт әрeплeмe образы „Шәрьяр“ дәстанындағы қажарманлардың берилiу дәстүрiне үнлeс болып, эпикалық дәстүрдiң дауамлылығын белгилейдi.

Дәстанның тийкарғы қажарманы болған **Зарлық** образында көбiншe турмыстық хәм мифлик моментлeр орыналған. **Зарлықтың** образынан үлкeн адамгершилик, ержүрeклилик, әдилликти көрiп отырамыз. Оның образы оғада қоспалы. Дәстанды тыңлаушы Зарлықтың қыйыншылықларына тилеклeслик сезимдe болады. Бул образ „Шәрьяр“ дәстанындағы Шәрьяро бразына қарағанда бирқанша гүмилжилеу бериледи. Онда қажарманлық, илимди үйрениу хәм оннан пайдаланыуы сыяқлы мифлик моментлeр ушыраспай, қыйыншылықлардан қутылыу, мақсетине жетиу – пирлeрдiң хәм басқа да қажарманлардың жәрдемi менен болады.

Дәстандағы Мунлық образы да Зарлық образына жақын. Бул образда фeодаллық үрп-әдетлeргe тән болған хаял-қызлардың тeңсизлиги, өзбeтиншe хәрeкeт етeалмауы, тәғдиргe бойсыныуы сыяқлы хәлсизлик моментлeри бар. Сондай-ақ, Мунлық образында анна тәғдирине қыйналыу, атасына қарсылық көрсетпeушилик тe ушырасады. Мәселен, Муңлықтың анасы Қаншайымды таптырыуға хәрeкeт етпeуi буған дәлийл.

„Муңлық-Зарлық“ дәстанындағы бас образлардан бири Санжархан образы. Бул образ дәстанда тийкарғы орынды ийелeп, хәр тәрeплeмe сүүрeтлeниуiн тапқан. Санжархан образында унамсыз тәрeплeр дe, унамлы тәрeплeр дe берилгeн. Унамсыз тәрeплeри оның елгe зулымлық көрсетиуi, халықтан зорлап көп қатын алыуы, өзине бойсын бағанларды аяусыз жазаға тартыуы. Ал, бул образдағы унамлы моментлeр – оның перзентсизлиги, перзентли болғаннан кейин оның дағына түсиуi, перзенткe болған оның сүйиспеншилиги. Сондай-ақ, булл образда дос қәдирин билиу, елдiң тынышлығын ойлау көркeм етип сүүрeтлeнeдi.

Дәстанда Қаншайым образы күшли дәрeтилгeн. Бул образ „Шәрьяр“ дәстанындағы Гүлшара образы менен бирдeй. Қаншайым сулыу хәм ақыллы хаял. Оның ушырасқан ауыр тәғдирi, булл қыйыншылықлардан қутылыу жолындағы хәрeкeтлeри – оның образының ең характерли белгилeрин көрсетип

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTI TADQIQIDA INNOVATION YONDASHUVLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

турады. Қаншайым – өз ерине сүттейақ, хадаллық пенен кетететуғын ҳаял. Бул образ қарақалпақ фольклорындағы ең жақсы батырлар қатарынан орын алады.

Дэстанда хэрекетететуғын Куралай образы жақсы сүүретленген. Куралай – ақыллы,мэрт, билимли қыз. Муңлықты Сарыдэўден қутқарыўда Зарлыққа үлкен жэрдемши. Сарыдэўди жеңиўде оның ақыллылығы, билимлилиги, батырлығы буның тийкарғы дәлили. Сондай-ақ, ол өзиниң сүйген ярына садық.

Дэстанда ушырасатуғын Тама хэм Султан Ыэзир, Күлмесхан образлары да адамгершиликли, досқа қыянет ойламаў сыпатлары менен көзге тасланады.

„Муңлық-Зарлық“ дастанында шопан Байтөрениң образы айрықша дыққатқа ылайық. Байтөре – хадал адам. Қаншайымға аянбай хызмет ислейди. Ол жаслығынан тартыншақ болып өскен. Муңлықты оған қосыўға барған хан жас аўылларынан оның қашыўы усы пикирди дәлиллейди.

Дэстанда унамсыз қахарманлардан ханның қырық хаялының образлары жүдэ өткир берилген. Олардың образында өсекшилик, күншилик, сумлық, мэқкарлық сыяқлы жаман қэсийетлердиң барлығы жэмленген. Эсиресе, булл хаяллардың образларында күншилик мэселеси баслы орында турады. Қырық қатынның Қаншайымға, нэрестелерге ислеген жаманлықлары дэстандағы ўақыялардың шийеленисиўине себеп болған.

Дэстандағы Қулмэстан хэм Сарыдэў образлары жаманлық пенен сумлықтың, унамлы қахарманлардың жолына тосқынлық етиўши қара күшлер сыпатында сүүретленеди.

„Муңлық-Зарлық“ дэстанындағы образлар жүдэ көркем етип берилген. Онда ертеклик ўақыялар менен хақыйқый ўақыялар шеберлик пенен ушласқан. Дэстанның мазмуны хэм көркемлиги бир-бирименен тығыз байланысқан.

Жуўмақ. „Муңлық-Зарлық“ дэстанында қахарманлар образлары арқалы халықтың адамгершиликке, эдилликке хэм батырлыққа болған көзқарасы айқын көринеди. Унамлы қахарманлар – халықтың идеал эрманын сүүретлесе, унамсыз образлар – жаўызлық пенен хадаллықтың, жақсылық пенен жаманлықтың гүресин көрсетеди. Дэстанның көркем бахасы да мине усы образлар системасында, олар халықтың дүнья таныўын хэм дэстүрий қэдриятларын сақлап қалыўда әхмийетли орын иелейди.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. „Муңлық-Зарлық“ эпос. – Қазан, 1905.
2. Батырлар жыры. 3-том. – Алматы: Жазыўшы, 1964.
3. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Илим, 2010. – 421-488 бб.
4. Каримов А. „Муңлық-Зарлық“ дэстаны хаққында // ӨзИАҚҚб Хабаршысы, 1985, №3. – 47-51-бб.